

УДК 635.25
AGRIS: F01

ПОДБОР СОРТОВ ЛУКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ РАССАДУ

©*Мирзасолиев М. М., Ташкентский государственный аграрный университет,
г. Ташкент, Узбекистан, Ihtiyor_8226@mail.ru*

SELECTION OF ONIONS VARIETIES FOR CULTIVATION IN RE-CULTURE THROUGH SEEDLINGS

©*Mirzasoliev M., Tashkent State Agrarian University,
Tashkent, Uzbekistan, Ihtiyor_8226@mail.ru*

Аннотация. При проведении полевых опытов испытывались 10 сортов и гибридов лука репчатого узбекской и зарубежной селекции при повторном посеве. Опыты проведены в рассадной культуре в 2015-2016 гг. на опытной станции Ташкентского ГАУ. Самые большие выпады рассады наблюдались у позднеспелого сорта лука Каратальский. У остальных сортов и гибридов изреженность составила от 16,5% до 28,0%. Сортообразы лука Истикбол (98,8%), Пешпазак (98,2%), Дайтона F₁ (98,1%) формировали самые большие товарные луковицы в товарном урожае, а у остальных сортов этот показатель находился от 90,2 до 97,2 %. Наибольшие урожайность и рентабельность получены при повторной культуре по гибридам Дайтона F₁, (44,1 т/га), Банко F₁, (39,3 т/га) и по сорту Истикбол (38,8 т/га).

Abstract. Field experiments tested 10 varieties and hybrids of the onion of the Uzbek and foreign selection during repeated sowing. The experiments were conducted in a seedling culture in 2015-2016 at the experimental station of the Tashkent State Agrarian University. The most losses of seedlings were observed in the late-ripening varieties of onion Karatal. In the other varieties and hybrids, the density was 16.5% to 28.0%. Variety of onions Istikbol (98.8%), Peshpazak (98.2%), Daytona F₁ (98.1%) formed the largest commodity bulbs in the commodity crop, while in the other varieties this indicator was from 90.2 to 97.2%. The highest yield and profitability were obtained with the repeated culture on the hybrids of Daytona F₁, (44.1 t/ha), Banco F₁, (39.3 t/ha) and Istiqbol (38.8 t/ha).

Ключевые слова: сорт, гибрид, рассада, лук репчатый, рост, товарность, урожайность.

Keywords: variety, hybrid, seedlings, onion, growth, marketability, yield.

Введение

Лук репчатый (*Allium cepa* L.) — древнейшая культура, целебные свойства которого были известны еще в Древнем Египте, Греции и Риме. Лук используют как средство для лечения авитаминоза, различных воспалительных процессов и инфекционных заболеваний.

Луковицы содержат витамины (мг на 100 г сырой массы): С — 10, Е — 0,20, РР — 0,20, В₁ — 0,05, В₂ — 0,02, В₆ — 0,12, биотина — 0,09, фолиевой кислоты — 0,9, пантотеновой кислоты — 0,10. Содержание в листьях: С — 2,0; Е — 30,0; РР — 1,0; В₁ — 0,3; В₂ — 0,02; В₆ — 0,1; биотина — 0,15; фолиевой кислоты — 0,09; пантотеновой кислоты — 0,13 мг/100 г.

Благодаря хорошей лежкости, лук репчатый является круглогодовым источником витаминов [1–2].

Изучением лука репчатого, исследованием его биологических хозяйственно-ценных признаков и технологией его возделывания занимались многие исследователи [3–5]. Возделывание рассадного лука репчатого в повторной культуре в условиях Узбекистана до настоящего времени не изучено.

Это свидетельствует о том, что изучение технологии выращивания рассады и возделывания лука рассадным способом является актуальной научной проблемой и имеет важное значение для практического овощеводства республики.

Методика исследования

Одним из основных элементов возделывания рассадного лука в повторной культуре является выявления пригодности сортов лука репчатого в рассадной культуре.

Исследования по разрабатываемой теме выполнялись в 2015-2016 гг. на опытной станции Ташкентского ГАУ (кафедра овощеводства, бахчеводства и картофелеводства).

Предусматривалось изучение продуктивности наиболее распространенных районированных и перспективных сортов и гибридов лука репчатого для возделывания рассадным способом в повторной культуре и определение пригодности для их этих целей.

В опыте испытывались следующие гибриды и сорта: Дайтона F₁, Банко F₁, Еллоу Спаниш F₁, Пешпазак, Зафар, Испанский 313, Истикбол, Маргиланский удлиненный, Караталский и Сумбула.

Опыт проводился на делянках площадью 7,0 м², длиной 10 м при трёхстрочном размещении рассады $\frac{40+15+15}{3} \times 7,5$ см в 4-х кратной повторности. На каждой строчке делянки размещалось по 133 растения. На всей делянке высаживались по 400 растений. Общая площадь опыта 280 м².

Посадка рассады лука на опытном участке производилась 45-50 дневной рассадой. В рассадник семена испытываемых сортов и гибридов лука были высеяны во второй декаде марта по схеме 4×1 см. Из-за отсутствия научных сведений по изучаемой проблеме за контроль были приняты средние данные изученных сортов.

Результаты исследования

Проведенные фенологические и биометрические наблюдения в рассаднике и на опытном участке дали следующие результаты. У основной массы испытанных сортов лука единичные всходы (10%) появились через 10-14 дней, полные — через 18-20 дней.

У гибридов лука Дайтона F₁, Банко F₁, Еллоу Спаниш F₁, и сорта Истикбол единичные (10%) всходы появились через 10-12 дней, а полные всходы (75%) появились у всех испытанных гибридов и сортов через 18-20 дней после посева. Через 6-8 дней после появления полных всходов начали появляться первые и вторые настоящие листочки.

Перед посадкой рассады на опытных делянках (10-12 VI) по количеству, длине листьев и средней массе рассады сорта и гибриды лука различались между собой. Рассады сортов лука Дайтона F₁, Банко F₁, Еллоу Спаниш F₁, Пешпазак и Истикбол в этот период имели самые длинные (25-27 см) листья, у остальных сортов этот показатель — 22-23 см. Количество листьев во всех испытанных сортах лука — 3,75 до 5,0 шт. Было установлено, что гибриды лука Дайтона F₁, Банко F₁, сорта Пешпазак, Истикбол формировали настоящие листочки на 11,1-12,0% больше против контроля.

Испытанные сорта и гибриды лука различались между собой не только по интенсивности появления всходов, формированию листьев и вступления в фазу пожелтения листьев, но и по массе и крупности луковицы, и по урожайности (Таблица).

Было установлено, что на делянке у гибрида Еллоу Спаниш F₁, доля изреженности (выпавшей рассады до начала пожелтения листьев) составила меньше на 2,4-16%, чем у других испытанных сортов и гибридов лука.

Самые большие выпады рассады наблюдались у позднеспелого сорта лука Каратальский. У остальных сортов и гибридов изреженность составила от 16,5% до 28,0%.

Количество выпавших растений отрицательно сказывалась на общее количество растений на гектаре. Это в свою очередь влияло на урожай с единицы площади и гектара и его товарность.

Таблица.

ИЗРЕЖЕННОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ И ТОВАРНОСТЬ УРОЖАЯ ИСПЫТАННЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ЛУКА ПРИ ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ ВЫРАЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ РАССАДУ

Сорта и гибриды	Изреженность %	Количество растений на 1 га, тыс/шт.	Урожайность, т/га	Доля товарного урожая в общем урожае, %	Средняя масса товарной луковицы, г	Доля нетоварного урожая в общем урожае, %
Дайтона F ₁ NL	16,5	474143	44,1	98,1	93,0	1,9
Банко F ₁ NL	18,1	468000	39,3	97,2	84,0	2,8
Еллоу Спаниш F ₁ FR	14,1	490800	32,8	97,8	67,0	2,2
Пешпазак TJ	20,1	456571	36,1	98,2	79,0	1,8
Зафар UZ	28,0	411400	31,2	92,1	76,0	7,9
Испанский 313 RU	28,0	411400	29,2	93,3	71,0	6,7
Истикбол UZ	17,2	473714	38,8	98,8	82,0	1,2
Маргеланский удлиненный UZ	21,4	449120	27,4	91,7	61,1	8,3
Каратальский KZ	30,1	399410	28,1	90,2	72,1	9,8
Сунбула UZ	20,4	454857	33,8	97,1	74,2	2,0
<i>Средние данные испытанных сортов (контроль)</i>	<i>21,4</i>	<i>492510</i>	<i>37,3</i>	<i>95,5</i>	<i>75,3</i>	<i>4,5</i>

Было установлено, что из испытанных сортов и гибридов лука, гибрид Дайтона F₁ формировал урожай больше на 4,8-16,7 т/га чем у остальных сортов, а против контроля на 6,8 т/га.

Самый низкий урожай дали сорта Маргиланский удлиненный местный — 27,4 т/га и Каратальский — 28,1 т/га. Низкая урожайность этих сортов объясняется тем, что они являются позднеспелыми и средняя масса товарных луковиц была очень низкая от 61,1-72,1 г. Было выявлено, что урожайность испытанных сортообразцов лука при повторной культуре через рассаду составляет от 27,4-44,1 т/га.

Испытанные сорта образцы лука отличались между собой не только по урожайности, но и по количеству товарного урожая, и по средней массе товарной луковицы.

Сортообразцы лука Истикбол (98,8%), Пешпазак (98,2%), Дайтона F₁ (98,1%) формировали самые большие товарные луковицы в товарном урожае, а у остальных сортов этот показатель находился от 90,2 до 97,2%.

Итак, для условий Узбекистана выявлены высокоурожайные гибриды иностранной селекции Дайтона F₁, Банко F₁ и сорт Истикбол для выращивания в повторной культуре через рассаду.

Список литературы:

1. Алексеева М. Н. Репчатый лук. М.: Россельхозиздат, 1982. 112 с.
2. Зуев В. И., Мавлянова Р. Ф., Дусмуратова С. И., Буриев Х. Ч. Овощи - это пища и лекарство / под общ. ред. В. И. Зуева. Ташкент: Навруз, 2016. 216 с.
3. Балашев Н. Н., Земан Г. О. Овощеводство. Ташкент: Укитувчи, 1981. 368 с.
4. Бакурас Н. С. Культура лука в Узбекистане. Ташкент: Фан, 1974. 136 с.
5. Зуев В. И. Особенности возделывания овощных культур на засоленных почвах. Ташкент: Фан, 1977. 176 с.

References:

1. Alekseeva, M. N. (1982). The onion. Moscow, Rosselkhozizdat, 112.
2. Zuev, V. I., Mavlyanova, R. F., Dusmuratova, S. I., & Buriev, Kh. Ch. (2015). Vegetables are a food and a medicine. Ed. by V. I. Zuev. Tashkent, Navruz, 216.
3. Balashev, N. N., & Zeman, G. O. (1981). Vegetable growing. Tashkent, Ukituvchi, 368.
4. Bakuras, N. S. (1974). Onion culture in Uzbekistan. Tashkent, Fan, 136.
5. Zuev, V. I. (1977). Features of cultivation of vegetable crops on saline soils. Tashkent, Fan, 176.

*Работа поступила
в редакцию 18.07.2018 г.*

*Принята к публикации
23.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мирзасолиев М. М. Подбор сортов лука для выращивания в повторной культуре через рассаду // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 109-112. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mirzasoliev> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Mirzasoliev, M. (2018). Selection of onions varieties for cultivation in re-culture through seedlings. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 109-112.